

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Кодиров Улугбек Мирахмад угли

студент Наманганский государственный университет и
Российский государственный педагогический университет

имени А.И.Герцена,

godirov_01@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979608>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Межкультурная компетенция, культура, толерантность, психологическое благополучие, коммуникация, религия, народ и нация, культурный центр, компетентность.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается проблема актуальности межкультурной компетентности педагога в условиях многонационального государства. Одной из важных задач современного образования представляется подготовка человека к эффективной деятельности и коммуникации в условиях поликультурной среды, что связано с осознанием культурного многообразия, толерантным отношением к этому многообразию и способностью к культурно-образному поведению. В этой связи важной предпосылкой решения задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов является развитие межкультурной (полиэтнической, этнопедагогической) компетентности будущего педагога.

Межкультурная компетенция - это компетенция в общении с представителями других культур, способность эффективно общаться с представителями разных культур и национальностей. Это способность может появиться с молодых лет или быть развитой тренировками. В **межкультурную компетенцию** входят: Общие культурологические и культурно-специфические знания.

Культура (от лат. Cultura - возделывание, образование, воспитание) - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный

уровень его развития; в контексте образование. Культура - это развитие личности, характеризуемая, мерой освоения накопленного человечеством социального опыта и способностью к его обогащению.

Толерантность - социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Психологическое благополучие - интегральное системное состояние человека или группы, которое представляет собой сложную взаимосвязь физических, психологических, культурных, социальных и духовных факторов и

отражает восприятие и оценку человеком своей самореализации с точки зрения пика потенциальных возможностей.

Компетентность (от лат. Competens – надлежащий, способный) – мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенной социальной профессии.

Религия (от лат. Religio – набожность, святыня, благочестие) – мировоззрение, мироощущение, а также состав поведения, определяемое верой в существование Бога, божеств; чувство связанности, зависимости и долженствования по отношению к тайной силе, дающей опору и достойное поколение.

Культурный центр – широко используемое обозначение для организаций, а также зданий или их комплексов, предназначенных для сосредоточения, преумножения и продвижения в жизнь окружающего их общества – тех или иных ценностей, традиций и практик, лежащих в сфере **культуры** и искусства. [4, стр.]

Современный педагог должен быть готов к осуществлению межличностной и публичной коммуникации в полиэтнической образовательной среде с учетом культурно-специфических и этнопсихологических особенностей представителей разных национальностей, на основе соблюдения принципов толерантного отношения к представителям различных национальностей, их культур, верований, традиций, языков. В любом классе школы могут оказаться рядом представители различных этнических и религиозных групп. Разность ментальностей неизбежно

проявится как в процессе общения и межличностного взаимодействия обучающихся, так и в учебном процессе. Как справиться со всем этим разнообразием? Как учителю выходить из трудных ситуаций, не оскорбляя национальной тождественности ребенка? Каким образом создать в классе дружную атмосферу, помочь обучающимся преодолеть этнические стереотипы и избежать межнациональных конфликтов? Ответы на все эти вопросы сможет найти педагог, умеющий выслушать и высказать свою точку зрения, участвующий в обсуждении национально-этических проблем, проявляющий такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций других народов, знающий историко-культурное наследие различных народов, владеющий основными методами и приемами работы в условиях полиэтнической образовательной среды.

Основой психологического благополучия для студентов являются: знание государственного языка, понимание прав и свобод граждан Республики Узбекистан, понимание свободы совести.

Обратимся к государственным документам, которые подтверждают данный подход в практике нашей общественной жизни.

Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития. [Статья 4]

Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. [Статья 18]

Иностранцам гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами международного права. Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами Республики Узбекистан. [Статья 23]

Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов. [1, Статья 31]

Узбекистан это многонациональное государство. За годы независимости в нашем государстве утвердился такой принцип: **народ Узбекистана – единая семья**. В Узбекистане с первых дней независимости одним из приоритетов государственной политики стало создание для всех проживающих в республике наций и народностей максимально благоприятных условий для возрождения и сохранения традиционного культурного наследия. И это понятно, ведь гостеприимство, доброта, щедрость души и подлинная толерантность всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета. Чтобы оценить это достижение, необходимо вспомнить, что наша страна – одно из самых многонациональных государств среди стран СНГ. В Узбекистане в дружбе и

согласии проживают представители более 140 наций и народностей. Как известно из истории, от правильного решения межнациональных проблем зависят стабильность внутри страны, развитие экономики и внешняя безопасность государства. Для сохранения и развития культуры, традиций, обычаев и языка у нас созданы национальные культурные центры. Сегодня в стране функционирует более 140 национальных культурных центров. Без них уже невозможно представить культурную жизнь Узбекистана, укрепление и развитие межнационального согласия, мира и дружбы. **Как говорил первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов: «Создавая все необходимые условия и возможности для развития и укрепления действующих в нашей стране национально – культурных центров, играющих ключевую роль в сохранении этнического своеобразия, языка, обычаев и традиций каждого народа и нации, мы тем самым создаем, формируем тот фундамент, на котором строится мир и спокойствие людей, их уверенность в завтрашнем будущем».** [2, стр.]

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах особо подчеркнута: царящие в нашей стране мир и спокойствие, дружба и единство, взаимное уважение и межнациональное согласие являются бесценным богатством и главным достижением независимости. **Важным шагом в этом направлении стал Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по**

дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года. Многонациональный народ самоотверженно трудится на пути процветания, будущего страны, называет ее Родиной, любит ее. Как отмечено в нашем Основном Законе, уважаются традиции и обычаи, языки проживающих в Узбекистане всех национальностей и конфессий, создаются все условия для их развития. В связи с этим в нашей стране царят мир и спокойствие, сплоченность. Сплоченность нашего народа является подтверждением жизненного призыва **«Сила – в единстве»** [3, стр.]

На сегодняшний день в научной литературе существует несколько подходов к определению сущности и структуру межкультурной компетентности личности. Термин «межкультурная компетентность» вошел в научный оборот в 1970-80х годах благодаря работам таких ученых как М.Р.Хаммер, В.Б.Гудинкунст, Р.Л.Висеман и другие. Данный термин рассматривается на Западе с трёх различных позиций: с позиции психологии и термином коммуникации, с позиции международного бизнеса и менеджмента и с позиции прикладной лингвистики и теории преподавание иностранных языков.

Изучая смысл термина мы поняли, что межкультурная компетентность связана не только с деятельностью педагога, но и мы можем ее видеть в других сферах.

В.Б.Гудинкунст выделяет три компонента межкультурной компетентности педагога:

1. Мотивация (потребность в предсказуемости, потребность избежать чувство тревожности, и т.д);
2. Знания (знание о том, как собрать информации, знание группавых различий, знание личностных сходств, знание альтернативных интерпретаций);
3. Умения (способность быть внимательным, способность переносить неопределённость, способность управлять чувством тревожности, способность к эмпатии, способность адаптировать свою коммуникацию, способность делать верные предсказания и давать верные объяснения).

В.Б.Гудинкунст выделяет именно такие компоненты, которые на самом деле играют важную роль при выполнении самого процесса в межкультурном партнерстве различных стран мира. Не зря он выделил эти три основные компонента в межкультурной компетентности, без которых было бы трудно вести деятельность именно в партнерстве с межкультурными связями мира.

Зарубежные лингвисты и теоретики преподавания иностранных языков уделяли меньше внимания проблеме межкультурной компетентности, чем международный бизнес. Одним из основных учёных, разрабатывавших вопрос межкультурной компетентности, был Майкл Байрам. Именно Байрам разработал концепцию структуры межкультурной компетентности. В своих работах Байрам опирался на более ранние исследования М.Канале и М.Свейн (1980). Майкл Байрам рассматривает межкультурную компетентность как совокупность пяти элементов:

1. Отношения (любезность и открытость, готовность отодвинуть в сторону недоверие к чужой культуре и доверие к своей собственной);
2. Знания (социальные группы и их жизнедеятельность в собственной и чужой культурах);
3. Умения интерпретации и соотнесения;
4. Умения делать открытия и взаимодействовать;
5. Критическое осознание культуры и политического образования.

Исходя из этой ситуации мы можем сказать, что действительно меньше уделяется внимание на культурное наследие изучаемых иностранных языков. Не зная культуру носителей этих языков, будет трудно изучить этот язык. И это считается не уважительно к тому изучаемому иностранному языку, который вы хотите изучить.

Рождение различных технологий привело к кризису культуры. Всё связано именно с техногенной цивилизацией, которая с каждым годом растет и вводит к катастрофическому разрыву между культурами. Вражда этих культур может привести к гибели человечества. Такая форма взаимодействия связано именно с широким использованием научно – технических достижений, которые помогают в нынешнее время ощущать свое господство над природой, и оно является главной проблемой в данный момент. Причиной кризиса межкультурных связей является еще и доступность к информации о проблемах межкультурных отношений в прошлом и широкое обсуждение их в СМИ, падение авторитета руководителей КПСС и т. д.

Обратим внимание на партнерство Узбекистана со странами СНГ.

Узбекистан ведет дружеские и деловые партнерства со всеми странами мира. Ярким примером мы отметим связи Узбекистана с такими развитыми государствами мира как Россия, Китай, Южная Корея, Япония, США, Саудовская Аравия, Белоруссия и т.д. Партнерство осуществляется во всех отраслях науки, техники, культуры, образования и т.д. Мы можем привести пример на партнерство Узбекистана в сфере образования с такими государствами как Россия, Белоруссия, Южная Корея и Япония. За короткий срок партнерства эти страны успешно внедрили много различных методов и проектов в сферу образования. В прошлом году из Узбекистана было отправлено несколько делегаций для обмена методами, опытом в сфере образования в Японию. В состав делегации вошли самые лучшие педагоги из Наманганской области, которые провели там 10 дней. За этот срок они познакомились поближе с студентами и учителями Японии. А также с их культурой и традициями. После приезда они внедрили методы, в свою работу. В рамках партнерства с Южной Кореей принято огромное количество сотруднических договоров в сфере образования. За два года в Узбекистане было открыто несколько филиалов корейских вузов, где сейчас учатся студенты. Были открыты такие вузы, как Инха, Пучон, Ёджу, а также совместные образовательные программы. Также в Наманганском государственном университете работает медиа центр с Кореей, где обучают студентов информационным технологиям.

В методологию нашей статьи входят такие предметы как педагогика,

психология, социология, демография, философия и т.д. Методами, предложенными нами являются: наблюдение, беседа, диспут, тестирование, изучение достоверных источников т.е.(книги, журналы, статьи и т.д.).

Межкультурная компетентность представляет собой личностное качество, объединяющее в себе содержание различных компетенций: иноязычных, коммуникативных, лингвострановедческих, социокультурных, профессиональных: качеств, включающих готовность к осуществлению межкультурной коммуникации на основе толерантности к другой культуре, устойчивого интереса к менталитету ее представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности профессионально – личностного смысла поликультурного знания.

Мы видим, что межкультурная компетентность является базой развития чувства толерантности, эмпатии и проявляется как интегративное качество, характеризующееся совокупностью мотивов (стремление стать профессионалом, человеком культуры), ценностей (межличностное взаимодействие субъектов разных культур), знаний (отечественной культуры и культуры страны изучаемого языка), умений (устанавливать и поддерживать диалог, переживать и осознавать ситуацию межкультурного взаимодействия как гуманитарное событие) и обеспечивает реализацию культурологической, образовательной и развивающей функций.

Однако для педагога данное качество имеет и профессиональное значение. Мы хотим отметить, что именно будущим учителям особенно важно уметь работать с различными в культурном отношении людьми, правильно понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими личными делами и словами культурный плюрализм в обществе. Поэтому содержание межкультурной компетентности педагога должно быть шире, чем у иных граждан: специалисты данной сферы должны не только уметь жить в поликультурной среде, взаимодействовать с ее представителями, но и быть активными «проводниками» идей культурного плюрализма, осуществлять поликультурное воспитание учащихся. [8, с 17]

Таким образом, подготовка педагога к эффективной деятельности в условиях поликультурной образовательной среды, формирования и развития у него межкультурной компетентности – важные задачи, стоящие перед нашим государством и системой образования. В условиях многонационального коллектива учитель имеет дело с нестандартными ситуациями, каждая из которых требует от него специфического подхода и решения. Поэтому в деятельности педагога особое значение приобретает умение быстро ориентироваться, правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать решения, имеющие необходимое воспитательное значения.

В результате нашего исследования мы провели тестирование и опрос

студентов, результат, которых дан в таблицах.

Цель тестирования, выявить мотив у студентов при определении

направленности, деятельности и позитивности её.

Таблица 1

Опрос на психологические вопросы студентов.

Вопрос	Родител ей	Не нужен	Не важен	Учителе й	Други е
Чьи похвалы важнее для студентов группы?	54 %	9 %	9%	12%	16%

Таблица 2

Опрос на психологические вопросы студентов.

Вопрос	Ответ
Нужна ли учителю психологическая готовность в процессе подготовки обучения учащихся?	Все студенты ответили да 100% нужен психологическая подготовка.

Как видно из результатов тестирования больше всего на них действует психологическая поддержка родителей. О необходимости психологической готовности выразили своё мнение 100% студентов.

В конце хотим рассказать вам о примерах межкультурной связи между Узбекистаном и Россией. Одним из примером нашего дружеского отношения между Россией, можем привести факт из жизни нашего факультета. Наш факультет РГПУ им. А.И.Герцена был организован в 2017 году. Мы сотрудничаем с одним из главных вузов Российской Федерации. Наманганский государственный университет (Республики Узбекистан) и Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Российской Федерации). Мы гордимся тем, что учимся по совместной образовательной программе, НамГУ и РГПУ им. А.И.Герцена. Для студентов этой программы было организовано много

интересных проектов. Наш проект готовит специалистов высшей квалификации. После окончания мы будем усердно вкладывать свои усилия в развитие двух дружеских стран Узбекистан и Россия.

Еще одним примером межкультурной компетентности будущего педагога приведем пример осуществления различных мероприятий и конференции по связи двух стран. В прошлом году мы приняли участие с нашими учителями в международном мероприятии. Вышли мы со своими докладами. Мы участвовали в работе III International Scientific Congress 2020. На этом конгрессе приняли участие представители из различных стран мира, таких как Россия, Украина, Польша, Латвия, Эстония и Узбекистан. Нам было полезно принять участие в таком конгрессе. Этот научный конгресс дал нам возможность обмениваться методами преподавание иностранных языков, методикой педагога, и т.д. Мы обменивались с нашими зарубежными

коллегами различными методами преподавания, обменивались мнениями и по другой ценной научной информации. Таких мероприятий, думаем, надо проводить больше, чтобы сотрудничать с зарубежными коллегами и чаще обмениваться с ними методами преподавания. А также это поможет дружеским отношениям между людьми различных стран мира.

В Наманганском государственном университете регулярно проводятся Месячники дружбы народов (Месячник Франции, Индии, России, Германии, Россия-Тверь, и т.д.), помогают глубже понять культуру и традиции различных стран.

В процессе организации и проведения данных мероприятий для участников делают выставки книг, картин, слайдов, что способствует лучшему пониманию друг друга в ходе общения, создаётся психологическая

благоприятная мотивация для дальнейшего углублённого изучения истории, традиции и культуры, взаимопроникновению чувственного восприятия друг друга.

На факультетах языковой направленности практикуется проведения литературных вечеров по произведениям Ч.Айтматова, А.Ахматовой, А.С.Пушкина, А.Навои, М.З.Бобура, вечер под названием «Ода женщине».

Под руководством педагогов проводятся экскурсии в краеведческий музей, просмотр слайдов с демонстрацией пейзажа России. Данная методическая работа, проводимая со студентами, помогает лучше узнать мир культур, творчества, общения народов различных стран, хорошо обогатить познавательный интерес у будущих педагогов, что станет хорошим трамплином в их деятельности.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан.- Ташкент, «Узбекистан», 2014
2. Каримов И.А Узбекистан на пороге достижения независимости.- Ташкент, «Узбекистан», 2011
3. Каримов И.А Высокая духовность – непобедимая сила.- Ташкент«Узбекистан»,2008
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года.
5. Мирзиёев Ш. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан.- Ташкент, 2016 – 48 стр.
6. Сейтхалилов Э. Рахимов Б. Маджидов И. Педагогический словарь – справочник. - Ташкент, 2011
7. Бикитеева Р.Р Формирование межкультурной компетентности студента. – Оренбург, 2007 стр 17
8. Умарова М.Х Теория и история педагогики - Ташкент. 2018
9. Бабанский Ю.К Педагогика - М.: 1988
10. Волков Ю. Нечипуренко В. Попов А. Социология. Ростов – на – Дону, 1999.
11. Адреева Г. Социальная психология.- М.: 2002
12. Гуружапов Е. Педагогическая психология.- М.: 2017
13. Панфилова А. Взаимодействие участников образовательного процесса. -- М.: 2014
14. Сорокин Ч. Человек. Цивилизация. Общество – М.: 1992.